

विकसित भारताच्या जडणघडणीत उच्च शिक्षणाची भूमिका

डॉ. सविता आप्पासाहबे लोखंडे

सहाय्यक प्राध्यापिका, विमेन्स एज्युकेशन कॉलेज श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर.

Corresponding Author – डॉ. सविता आप्पासाहबे लोखंडे

DOI - 10.5281/zenodo.19951846

प्रस्तावना:

कोणत्याही देशाचा समाजाचा उत्कर्ष झाला, तिथल्या उच्च शिक्षणासाठी असलेल्या व्यवस्थेमधून, भारताला नालंदा यासारख्या उच्च शिक्षण संस्थांचा इतिहास आहे. ब्रिटिश राजवटीने भारतावर नियंत्रण करण्याचे तंत्र ओळखलं आणि जन्माला आली मॅकॉलची शिक्षण रचना. मॅकॉलनी ब्रिटिश राजवटीला पूरक अशी व्यवस्था भारतासाठी सुचवली. त्यानंतर 1854 मध्ये जर चार्ल्स वूड याने भारतामध्ये शिक्षणाची प्राथमिक व उच्च शिक्षण अशी रचना आखून दिली. आजचे ज्ञानाचे युग आहे. ज्ञानाची जोपासना करणारे देश जगाचे नेतृत्व करतील, ज्ञान असणारे, ज्ञान वापरू शकणारे, नवीन ज्ञान निर्माण करणारे लोक आज देशात असतील. तेच देश जगाचा नेतृत्व करू शकतील. जगभरातील अनेक शिक्षण संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालय भक्कम आहे उदा. ब्रिटन अमेरिका जर्मनी जपान नंतर चीन ही उच्च शिक्षण कसदार करण्यासाठी आखणी केली आहे. भारताला विज्ञान, मानव विज्ञान शास्त्र (Humanities) साहित्य या क्षेत्रात अग्रेसर राहायचं असेल तर आपल्याला उच्च शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

उद्दिष्टे:

१. उच्च शिक्षणाचा अर्थ स्पष्ट करणे.
२. राष्ट्र उभारणीत शिक्षणाची भूमिका जाणून घेणे.

३. शिक्षण हे परिवर्तनाचे शक्तिशाली साधन याविषयी स्पष्टता जाणून घेणे.
४. समाजाच्या गरजा, आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी उच्च शिक्षण गरजेचे आहे का याविषयी माहिती घेणे.

उच्च शिक्षण अर्थ:

उच्च शिक्षण हे शाळा सोडल्यानंतर तिसऱ्या स्तरात वरील शिक्षण असते. ते विद्यापीठ आणि पुढील शिक्षण महाविद्यालयामध्ये होते आणि सामान्यतः पदवी पूर्व आणि पदव्युत्तर शिक्षणाचा समावेश असतो.

युनेस्को:

शिक्षण म्हणजे माध्यमिक शाळा नंतर होणारे शिक्षणाच्या टप्प्याला सूचित करते. ज्यामध्ये सामान्यतः विद्यापीठे महाविद्यालय आणि इतर संस्थांचा समावेश असतो. ज्या प्रगत पदवी आणि विशेष प्रशिक्षण देतात, हे शैक्षणिक स्तर विविध क्षेत्रांमध्ये गंभीर विचारसरणी, संशोधन कौशल्य आणि व्यावसायिक विकासावर भर देते. व्यक्तींना करिअरसाठी तयार करते आणि सामाजिक प्रगतीमध्ये योगदान देते.

राष्ट्र उभारण्याची संकल्पना:

राष्ट्र उभारणी म्हणजे देशाच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक विकासाची प्रक्रिया

यात नागरिकांची गुणवत्ता, सामाजिक मूल्य, आर्थिक प्रगती आणि वैज्ञानिक प्रगती यांचा समावेश होतो. राष्ट्र उभारणीसाठी सुशिक्षित जबाबदार आणि कुशल नागरिकांची आवश्यकता असते. जी उच्च शिक्षणाद्वारे तयार होते.

१) आर्थिक भरभराट: १०० मुलांनी प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर उच्च शिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांची संख्या इसवी सन 2000 मध्ये सरासरी 14 ते 15 टक्के होती. पण आजच्या तंत्र युगामध्ये याचे प्रमाण 35% पर्यंत पोहोचले आहे. याचा अर्थ असा की उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या अजूनही कमी आहे . असे असले तरीही उच्च शिक्षण घेतल्यामुळे आर्थिक प्रगतीला देशा मिळते. शिक्षणात तंत्र शिक्षण ,बीए ,बी. कॉम, बीएससी, एम.ए. ,एम. कॉम, एम एस .सी वैद्यकीय क्षेत्र यासारख्या अनेक शाखांचा समावेश होतो यातून तंत्रज्ञान बुद्धिवंत संशोधक तंत्रज्ञान बुद्धिवंत संशोधक लेखक नाटककार विज्ञान विचारवंत कलाकार कुशल कामगार व वेगवेगळ्या क्षेत्रात नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्ती निर्माण होतात आणि हे सुद्धा समाज आणि राष्ट्र उभारणीसाठी योगदान देतात त्यातून आर्थिक उन्नती होण्यास मदत होते

२) तंत्रज्ञानास चालना: सर्वसाधारणपणे उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत तांत्रिक शोध किंवा त्यांच्या अनुषंगाने आयोजित केले जाणारे उपक्रम व त्यासाठी आवश्यक असणारे ज्ञान व त्याचा पाया उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत तयार होऊ शकतो . पण तांत्रिक नवोपक्रमांसाठी आवश्यक तो वाव हा उच्च माध्यमिक स्तरावरच उपलब्ध होतो. त्यामुळे तंत्र विकासासाठी आवश्यक असणारे शोध किंवा संशोधन हे महाविद्यालयीन किंवा विद्यापीठ स्तरावर आयोजित केले जातात, व त्यातून अनेक तंत्रज्ञ व संशोधक निर्माण होतात. व राष्ट्र उभारणीस मदत करतात.

३) मानवी संसाधनांचा विकास: कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य, ज्ञान ,क्षमता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी केली जाणारी एक पद्धतशीर प्रक्रिया आहे. कर्मचाऱ्यांच्या तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय कौशल्यांमध्ये सुधारणा करून त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे. तसेच कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भविष्यातील संधी बदल मार्गदर्शन करून त्यांच्या व्यावसायिक वाढीसाठी संधी उपलब्ध करून देणे तसेच कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक वातावरण निर्माण करून कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करून त्यांना योग्य अभिप्राय देणे आणि सुधारण्यासाठी मार्गदर्शन करणे यामुळे संस्थेची प्रगती होत होते. उत्पादकता आणि नफा वाढतो. सक्षम आणि प्रशिक्षित कर्मचारी अधिक नवीन कल्पना सुचवू शकतात.

४) सामाजिक आणि नैतिक मूल्य: सामाजिक आणि नैतिक मूल्ये हे वैयक्तिक वर्तन आणि सामाजिक सुसंवाद नियंत्रित करणारे योग्य- अयोग्य ठरवणारे आदर्श आहेत .सामाजिक मूल्यांमध्ये प्रामाणिकपणा असणारी सचोटी, आदर, करूणा, जबाबदारी आणि न्याय यासारख्या मूल्यांमुळे व्यक्तिमत्व घडवण्यासाठी ऐक्य टिकवण्यासाठी आणि शांततापूर्ण सह अस्तित्वासाठी आवश्यक असतात ही मूल्ये, संस्कृती, कुटुंब आणि समाजाकडून शिकली जातात.

सामाजिक नैतिक मूल्यामुळे व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास होतो. तसेच सामाजिक सलोखा शांतता व सुव्यवस्था आणि विश्वास निर्माण होण्यास मदत होते .नैतिक मूल्य कठीण प्रसंगात योग्य निर्णय घेण्यास मदत करतात. नैतिक वर्तनामुळे समाज विकृत होत नाही आणि मानवता टिकून राहते.

५) लोकशाही आणि सक्षमीकरण: लोकशाही आणि सक्षमीकरण हे परस्परावलंबी घटक असून नागरिकांचा सक्रिय सहभाग हक्काचे संरक्षण आणि समानता याद्वारे

लोकशाही बळकट होते. हे नागरिकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेत महिला व अल्पसंख्यांकांना समान संधी देते आणि सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरण घडून आणते . त्यामुळे शासन उत्तरदायी व पारदर्शक बनते.

६) नेतृत्वाचा विकास: नेतृत्व विकास ही व्यक्तिमत्त्वामधील कौशल्य, ज्ञान आणि क्षमता वाढवून त्यांना प्रभावी नेते बनवण्याची एक निरंतर प्रक्रिया आहे .नेतृत्वाचा विकास होताना त्या व्यक्तीकडे प्रभावी संवाद कौशल्य ,निर्णय क्षमता, ध्येय निश्चिती असावी लागते. तसेच आत्मविश्वास, प्रामाणिकपणा, प्रेरणा आणि इतरांना मार्गदर्शन करण्याची क्षमता असावी लागते .यासाठी विविध कार्यशाळा, प्रशिक्षण ,पुस्तकांचे वाचन करून या क्षमतेचा विकास करता येतो. एक प्रभावी नेता केवळ आदेश देत नाही तर तो आपल्या कृतीतून उदाहरण मांडतो.

शिक्षण हे परिवर्तनाचे साधन कसे:

“शिक्षण हे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे, ज्याचा वापर तुम्ही जग बदलण्यासाठी करू शकता.” नेल्सन मंडेला म्हणाले. शिक्षण हे एक माध्यम आहे ज्याद्वारे आपण जग बदलू शकतो. ते आपल्याला कमकुवतपणाला शक्तीमध्ये, अपयशाला यशात बदलण्यास मदत करते. ते आपल्याला आपल्या समाजात आपल्या सभोवतालच्या समस्या ओळखण्यास मदत करते आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी देखील मदत करते.

शिक्षणामुळे मूल्यांमध्ये बदल झाला. समाजातील जुन्या रुढीवादी कल्पना नष्ट होऊन, नवीन वैज्ञानिक आणि सुधारणावादी दृष्टिकोन निर्माण झाला . महिला आणि मागासवर्गीयांना शिक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले गेले. लैंगिक समानता आणि सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यात शिक्षणामुळे मदत झाली. तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणामुळे रोजगार संधी निर्माण झाल्या. ज्यामुळे गरिबी

कमी होऊन त्याचे राहणीमान सुधारतले. नागरिक सुशिक्षित झाल्यामुळे आपले हक्क व कर्तव्ये याबद्दल जागृत झाल्यामुळे लोकशाही परिपक्व होते . शिक्षणात समाज बदलण्याचे सामर्थ्य आहे. शिक्षण हे मानवी जीवनशैलीत सुयोग्य आणि शाश्वत बदल घडून आणणारे एक परिपूर्ण माध्यम आहे. शिक्षणातून सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन घडवून येत असते.शिक्षण हे सामाजिक क्रांतीचे प्रमुख कारण आहे. संस्कृतीचे संवर्धन ,जतन शिक्षणामुळे होते. लोकांची मूल्य, विचार ,आदर्श यास नवी दिशा देण्यास शिक्षण महत्वाचे आहे.

उच्च शिक्षणाची गरज:

१. वैयक्तिक विकासासाठी
२. करियर आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी
३. सामाजिक , बौद्धिक व आर्थिक विकासासाठी
४. संशोधन आणि नवीन तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी
५. बदलत्या जगाशी जुळवून घेण्यासाठी.
६. लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी

निष्कर्ष:

राष्ट्र उभारणीसाठी उच्च शिक्षणाची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. उच्च शिक्षणामुळे ज्ञान, कौशल्य आणि नवोपक्रम यांचा विकास होतो, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगतीत चालना मिळते त्यामुळे सरकारी शिक्षण संस्था आणि समाज यांनी एकत्रितपणे उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

समारोप:

उच्च शिक्षण संस्थांनी केवळ पदवीधर निर्माण न करता, राष्ट्राच्या जडणघडणीत सक्रिय वाटा उचलणारे

'देशभक्त आणि जबाबदार नागरिक' घडवण्याची भूमिका बजावणे आवश्यक आहे .अधिक शिक्षित समाज आर्थिक विकासाच्या उच्च दरात योगदान देतो आणि त्यामुळे सरकारला गरिबी कमी करण्यास सक्षम बनवतो उच्च शिक्षण हे देशाच्या भविष्यातील गुंतवणुकीचे सर्वात महत्त्वाचे साधन आहे. 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' नुसार, गुणवत्तेवर भर देऊन, शिक्षणाद्वारे एक ज्ञान-आधारित समाज निर्माण करणे हे राष्ट्र उभारणीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

संदर्भ:

१. ना.ग.पवार ,उद्योन्मुख भारतीय समाज शिक्षण,वर्षा प्रकाशन, पुणे, 2006
२. ना.ग.पवार,भारतीय शिक्षणातील आधुनिक विचार प्रवाह,वर्षा प्रकाशन, पुणे,डिसेंबर 2005,

३. प्रा.बा.स.बोबे,औपचारिक शिक्षण,गोयल बुक एजन्सी, पुणे,2008.
४. डॉ न. रा. पारसनीस , शिक्षणाचे तात्विक व समाजशास्त्री भूमिका,गोयल बुक एजन्सी, पुणे,2008 .
५. डॉ. सुरेश करंदीकर, उद्योन्मुख भारतीय समाजातील शिक्षण ,फडके प्रकाशन, कोल्हापूर, 2008.
६. प्रा.प्रणव नानकर,डॉ.संगीता शिरोळे ,वर्तमान शिक्षणातील विचार प्रवाह, नित्य नूतन प्रकाशन,पुणे. 30, 2009.
७. डॉ.दत्तात्रेय तापकीर ,डॉ.निर्मला तापकीर,डॉ.गौतम लोंढे, संघमित्रा प्रकाशन ,मिरज,सांगली, 2010